

AQSHNING AFG‘ONISTONDAGI DRONLAR URUSHI VA UNING MARKAZIY OSIYO MINTAQAVIY XAVFSIZLIGIGA TAHDIDI

Quvonchbek Mahmudov

TDSHU Xalqaro munosabat kafedrası doktoranti
mahmudovquvonchbek2000@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola Afg‘onistonda davom etayotgan mojaro fonida dronlar, urush jinoyatlari va atrof-muhitga zarar o‘rtasidagi murakkab munosabatlarni o‘rganadi. Dronlar zamonaviy urushda tobora keng tarqalgan vositaga aylanib, misli ko‘rilmagan kuzatuv va zarba berish imkoniyatlarini taklif qilmoqda. Biroq, ulardan foydalanish, ayniqsa, tinch aholi qurbonlari va xalqaro gumanitar huquqning buzilishi ehtimoli nazarda tutilganida, axloqiy va huquqiy savollarni ham keltirib chiqardi. Afg‘onistonda Qo‘shma Shtatlar va uning ittifoqchilarining dronlardan foydalanishi tinch aholini o‘ldirish va fuqarolik infratuzilmasini yo‘q qilish kabi bir qator urush jinoyatlari bilan bog‘langan. Bundan tashqari, ushbu tadqiqot ushbu urushlarning Markaziy Osiyodagi mintaqaviy xavfsizlikka ta‘sirini tahlil qiladi. Harbiy hisobotlar, mintaqaviy xavfsizlikni baholash va inson huquqlariga oid hujjatlardan kelib chiqqan holda, tadqiqot dronlar urushi nodavlat ishtirokchilarni bilvosita kuchaytirish va davlat suverenitetiga putur yetkazish orqali Markaziy Osiyoning xavfsizlik landshaftini qanday o‘zgartirganini ochib beradi.

Kalit so‘zlar: Afg‘oniston, Markaziy Osiyo, Dronlar, Urush jinoyati, Rim Statuti

Kirish. Dron, shuningdek, uchuvchisiz havo vositasi yoki qurilmasi sifatida ham tanilgan, masofadan boshqarilishi yoki avtomatik tarzda uchishi mumkin bo‘lgan qurilmadir.¹ Dronlar kichik o‘yinchoqqa o‘xshash modellardan tortib, tijorat yoki harbiy maqsadlarda ishlatiladigan kattaroq samolyotlargacha bo‘lishi mumkin. Ular odatda markaziy korpus yoki ramka, bir nechta rotor yoki pervanellar hamda turli sensorlar va kameralardan iborat. Dronlar havodan suratga olish va videotasvirga olish, o‘lchash va xaritalash, ekinlar va chorva mollarini kuzatish, qidiruv-qutqaruv missiyalari va harbiy operatsiyalarni o‘z ichiga olgan keng ko‘lamli xususiyatlarga ega.² Ulardan ilmiy tadqiqotlar, atrof-muhit monitoringi va infratuzilmani tekshirish uchun ham foydalaniladi. Ba‘zi dronlar to‘siqlardan qochish, GPS-navigatsiya va yuqori aniqlikdagi kameralar kabi ilg‘or funksiyalar bilan jihozlangan bo‘lib, bu ularni yuqori qobiliyatli va ko‘p qirrali mashinalarga aylantiradi.³ Biroq, dronlar shaxsiy hayot, xavfsizlik, qoidalar va ko‘rsatmalar bilan bog‘liq xavotirlarni ham oshirdi.

Bundan tashqari, maqsadli qotilliklarni amalga oshirish uchun dronlardan foydalanish xalqaro inson huquqlari qonunchiligida mustahkamlangan yashash huquqiga mos keladimi degan savollarni tug‘diradi.

Dronlarning kelib chiqish tarixi. Uchuvchisiz havo qurilmalari yoki dronlar tushunchasi XX asr boshlarida, ixtirochilar masofadan boshqariladigan samolyotlar bilan tajriba o‘tkaza boshlagan paytdan kelib chiqqan. Biroq, XX asrning o‘rtalariga kelib dronlar bugungi kunda biz bilgan shaklda shakllana boshladi. Dronlardan birinchi muhim foydalanish Vetnam urushi davrida, Amerika Qo‘shma Shtatlari harbiylari razvedka missiyalari uchun masofadan boshqariladigan transport vositalaridan foydalanishni boshlaganda paydo bo‘ldi.⁴ Birinchi

¹ Ahmed S Hashim and Grégoire Patte, ‘“What Is That Buzz?” The Rise of Drone Warfare’ (2023) 4.

² Tiberiu Paul Banu, Gheorghe Florian Borlea, and Constantin Banu, ‘The Use of Drones in Forestry’ (2016) 5 Journal of Environmental Science and Engineering B <<http://www.davidpublisher.org/index.php/Home/Article/index?id=30060.html>> accessed 12 April 2023

³ Javier Burgués and Santiago Marco, ‘Environmental Chemical Sensing Using Small Drones: A Review’ (2020) 748 Science of The Total Environment 141172.

⁴ Daniel Byman, ‘Why Drones Work: The Case for Washington’s Weapon of Choice’ (2023) 92 Council on Foreign Relations.

operativ dron, Ryan Model 147 Lightning Bug 1960-yillarda ishlab chiqilgan va shu davrda keng qo'llanilgan. Ushbu dastlabki dronlar bugungi standartlarga ko'ra ibtidoiy bo'lib, joystiklar va radio signallari yordamida yerdagi operatorlar tomonidan boshqarildi.

1980- va 1990-yillarda texnologiyaning rivojlanishi yaxshi sensorlar, kameralar va boshqaruv tizimlariga ega bo'lgan yanada murakkab dronlarning rivojlanishiga olib keldi. Bu dronlar asosan butun dunyo bo'ylab harbiy kuchlar tomonidan kuzatuv va razvedka uchun foydalanilgan.

2000-yillarning boshlarida Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasi dushman jangchilariga qarshi maqsadli zarbalar berish uchun "Predator" va "Reaper" kabi qurolli dronlardan foydalanishni boshladi. Ushbu dronlar aniq boshqariladigan o'q-dorilar bilan jihozlangan va operatorlar tomonidan minglab kilometr uzoqlikdagi masofadan parvoz qilishlari mumkin edi.

So'nggi yillarda dronlar aerofotosurat, o'lchash va xaritalash, atrof-muhit monitoringi kabi inson maqsadlari uchun tobora ommalashib bormoqda. Texnologiyaning rivojlanishi dronlardan yanada arzon va foydalanish imkoniyatini yaratdi hamda ularning ko'p qirraliligi ularni turli sohalar va kasblar uchun foydali qildi.

Bugungi kunda dronlardan harbiy amaliyotlardan tortib to paketlarni yetkazib berishgacha foydalanilmoqda va kelgusi yillarda ulardan foydalanish hajmi oshib borishi kutilmoqda. Biroq, maxfiylik va xavfsizlik bilan bog'liq xavotirlar ko'plab mamlakatlarda ushbu muammolarni hal qilish uchun qoidalar va ko'rsatmalarning amalga oshirilishiga olib keldi.

Afg'onistonda dronlardan foydalanish. Afg'onistonda uchuvchisiz samolyotlar turli maqsadlarda, jumladan, harbiy amaliyotlar, razvedka ma'lumotlarini yig'ish va fuqarolik maqsadlarida qo'llanilgan.⁵ Afg'onistonda dronlardan foydalanishning ba'zi misollari:

Harbiy harakatlar. Dronlar Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylari tomonidan kuzatuv va razvedka missiyalari, shuningdek, dushman jangchilariga aniq zarbalar berish uchun ishlatilgan. AQSh harbiylari olis yoki xavfli hududlardagi qo'shinlarga ta'minot va jihozlarni tashishda ham dronlardan foydalangan.

Razvedka ma'lumotlarini yig'ish. Dronlar razvedka idoralari tomonidan Afg'onistonda faoliyat yuritayotgan turli guruhlar haqida ma'lumot to'plash uchun foydalanilgan. Dronlar tomonidan to'plangan ma'lumotlar dushmanning harakatlari va niyatlarini yaxshiroq tushunish uchun ishlatilishi mumkin, bu esa harbiy amaliyotlarda yordam beradi.

Gumanitar yordam. Dronlar Afg'onistonning chekka hududlariga tibbiy buyumlar va boshqa yordamlarni yetkazishda foydalanilgan. Bu boshqa vositalar bilan kirish qiyin bo'lgan jamoalarni muhim resurslar bilan ta'minlashga yordam beradi.

Atrof-muhit monitoring. Dronlar Afg'onistondagi o'rmonlarning kesilishi, yovvoyi hayvonlar soni va boshqa ekologik omillarni kuzatish uchun ishlatilgan. Bu ma'lumotlar tadqiqotchilar va tabiatni muhofaza qiluvchilarga atrof-muhitni yaxshiroq tushunishga va himoya qilishga yordam beradi.⁶

Infratuzilmani tekshirish. Dronlardan Afg'onistondagi yo'llar, ko'priklar va boshqa infratuzilmalarni tekshirish uchun foydalanilgan. Bu ta'mirlash yoki texnik xizmat ko'rsatishga muhtoj hududlarni aniqlashga va haydovchilar va piyodalar xavfsizligini yaxshilashga yordam beradi.

Ta'kidlash joizki, Afg'onistonda dronlardan foydalanish, xususan, tinch aholining qurbonlari va shaxsiy hayoti bilan bog'liq muammolar bo'yicha bahsli bo'lgan. Dronlarning mamlakat va uning aholisiga ta'siri munozara mavzusi bo'lib qolmoqda.

Afg'onistonda uchuvchisiz samolyotlar orqali urush jinoyatlarini sodir etishda aqshning javobgarligi. Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonda dronlardan foydalanish orqali

⁵ Peshan Rajeendra Gunaratne, 'US Drone Strikes and Their Impact on International Security in a Post 9/11 World'.

⁶ J Mason Harris and others, 'Use of Drones in Fishery Science' (2019) 148 Transactions of the American Fisheries Society 687.

harbiy jinoyatlar sodir etgani haqida xabarlar va da'volar bo'lgan.⁷ Ba'zi hollarda dronlar tinch aholining qurbon bo'lishiga olib kelgan havo hujumlarini amalga oshirish uchun ishlatilgan, bu esa xalqaro gumanitar yordam qoidalarini buzishi mumkin. 2019-yilda AQShning uchuvchisiz samolyoti Afg'onistonda IShID-Xuroson yetakchisini nishonga olgani diqqatga sazovor voqealardan biri bo'lgan, biroq zarba to'yga tashrif buyurgan kamida 30 nafar tinch aholining o'limiga sabab bo'lgan. AQSh harbiylari dastlab tinch aholi qurbonlari bo'lganini rad etdi, biroq keyinchalik bir necha tinch aholining o'limini tan oldi va zarba o'zini himoya qilish sifatida oqlanganini da'vo qildi.⁸

Shuningdek, "ikki martalik" hujumlar haqida ham xabarlar bor, bunda dron nishonga zarba beradi va voqea joyiga birinchi odamlar yetib kelganidan keyin yana zarba beradi, bu esa tinch aholining keyingi qurbonlariga olib kelishi mumkin. Bunday harakatlar xalqaro gumanitar huquqning farqlash va mutanosiblik tamoyillarini buzish deb hisoblanishi mumkin. Maqsadli qotillik uchun dronlardan foydalanish bahs-munozaralarga sabab bo'ldi hamda dron urushining qonuniyligi va etikasi haqida munozaralar davom etmoqda. Shunisi e'tiborga loyiqki, bu hodisalar tergov va sud jarayonlarida davom etmoqda hamda AQShning Afg'onistondagi urush jinoyatlariga aloqadorligi haqida aniq xulosalar chiqarilmagan.⁹

Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'onistondagi dron hujumlari xronikasi. Dron hujumlari Afg'onistonda bahsli masala bo'lib, 2004-yildan beri AQSh harbiylarining mamlakatdagi strategiyasining bir qismi bo'lib kelgan.¹⁰ Dron hujumlari uchuvchisiz havo apparatlari tomonidan amalga oshiriladi va birinchi navbatda yuqori nuqtali nishonlarni nishonga olish uchun ishlatiladi, masalan, Tolibon va Al-Qoidaning yuqori martabali rahbarlari. Afg'onistonda o'tgan yillar davomida ko'plab dron hujumlari sodir bo'ldi, turli tashkilotlar va shaxslar zarbalar soni va joylashuvini kuzatishga harakat qilishdi. Quyida Afg'onistondagi bir necha dron hujumlarining ro'yxati keltirilgan:

2015-yilda Afg'onistonda Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan bir necha uchuvchisiz havo hujumlari amalga oshirilgan. 1-yanvar kuni Xost viloyatining Spera tumanida dron hujumi oqibatida bir kishi halok bo'ldi.¹¹ 3-yanvar kuni Paktiko viloyatining Gayan tumani va Xost viloyatining Spera tumanida ikkita alohida dron hujumi oqibatida 25 kishi halok bo'ldi.¹² 7-yanvar kuni, xabarlarga ko'ra, uch kishi Logar viloyatining sharqiy qismida halok bo'lgan. 8-yanvar kuni Nangarhor viloyati, Lal Pura tumani, Chikanavr hududida AQSh havo hujumi oqibatida olti kishi halok bo'lgani va uch kishi yaralangani xabar qilingandi.¹³ 11-yanvar kuni xuddi shu hududda sakkiz kishi halok bo'ldi, uch kishi yaralandi. 16-yanvar kuni Nangarhor viloyatining Nazyan tumanida uch kishi halok bo'ldi. 17-yanvar kuni Nangarhor viloyatining Lal Pura tumanida bir kishi halok bo'lgani yoki yaralangani haqida xabar berilgan edi.¹⁴ 19-yanvar kuni Nangarhor viloyatining Xogyani tumanida bir kishi halok bo'lgani yoki yaralangani xabar qilingan. 29-yanvar kuni Nangarhor viloyatining Nazyan tumanida to'rt kishi halok bo'ldi.¹⁵

⁷ Paul Scharre, Ben FitzGerald, and Michael C. Horowitz, 'Drone Proliferation and the Use of Force'.

⁸ Yeonmin Cho, 'Lost in Debate: The Safety of Domestic Unmanned Aircraft Systems' (2014) 7 Journal of Strategic Security 38.

⁹ Derek Gregory, 'From a View to a Kill: Drones and Late Modern War' (2011) 28 Theory, Culture & Society 188.

¹⁰ 'U.S. Absolves Drone Killers and Persecutes Whistleblowers' <https://theintercept.com/2021/11/04/drone-attack-kabul-pentagon-report-whistleblowers/> accessed 14 April 2023.

¹¹ 'NATO and Pakistan Troops Kill Taliban on Afghan Border' *Reuters* (1 July 2008) <https://www.reuters.com/article/uk-afghan-violence-idUKISL31258620080701> accessed 14 April 2023.

¹² 'List of Drone Strikes in Afghanistan|MilitaryWiki|Fandom' https://military-history.fandom.com/wiki/List_of_drone_strikes_in_Afghanistan accessed 14 April 2023.

¹³ © Stanford University, Stanford and California 94305, 'MMP: Islamic State in Khorasan Province' <https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/islamic-state-khorasan-province> accessed 14 April 2023.

¹⁴ 'IS Says It Has Captured E. Afghan District From Taliban' <https://www.voanews.com/a/islamic-state-claims-to-have-captured-district-from-rival-taliban-in-afghanistan/3833364.html> accessed 14 April 2023.

¹⁵ 'Car Bomb Kills At Least 11 In Eastern Afghanistan' <https://www.rferl.org/a/afghanistan-nangarhar-car-bomb-deaths/27726731.html> accessed 14 April 2023.

2016-yil 2-yanvar kuni ISHIDga bay'at bergan pokistonlik sobiq toliblarning besh nafari Shaltan Darra hududida joylashgan dron hujumida halok bo'ldi.¹⁶ 2016-yilning 5-yanvarida Hilmand viloyatining Marja tumanida Tolibon jangarilari tomonidan otishma chog'ida AQSH maxsus kuchlari askari halok bo'ldi, bu AQShning 2016-yildagi birinchi qurboni bo'ldi.¹⁷ 6-yanvar kuni AQShning 12 havo yoki Hilmand viloyatining Majah tumanida uchuvchisiz samolyotlarning zarbalari natijasida noma'lum sonli odamlar halok bo'ldi. 8-yanvar kuni AAF hujumlarida Nangarhor viloyatining Achin va Kot tumanlarida ISHIDning 23 jangarisi yo'q qilindi.¹⁸ O'sha kuni AQSh havo hujumida ISHIDning 17-20 jangarisi, jumladan, 7 nafar yuqori martabali qo'mondonni o'ldirdi.¹⁹ Tinch aholi qurbonlari haqida ham xabarlar bor edi. Shu kuni AQShning havo yoki uchuvchisiz uchoqlarining zarbasi Qandahor viloyatining Xarxez tumanida, Paktiko viloyatining Bermal tumanida esa yana bir zarbada noma'lum sonli odam halok bo'ldi. 9-yanvar kuni Nangarhor viloyatining Achin tumanida havo hujumi natijasida ISHIDning 20 nafar jangarisi yo'q qilindi.²⁰ Shu kuni Nangarhor viloyati, Kot tumani, Janjal Gondai hududida AQShning uchuvchisiz havo hujumi natijasida ISHIDning 15 nafar jangarisi yo'q qilindi va Pokistondan kelgan o'n nafar jangari AQShning Kunar viloyatining Shegal tumanidagi havo hujumida halok bo'ldi.²¹ 2018-yilda Qo'shma Shtatlar tomonidan bir necha uchuvchisiz havo hujumlari ham amalga oshirildi, natijada ko'plab jangarilar va tinch aholi halok bo'ldi.²²

"New-York Times" gazetasining yozishicha, "29-avgust kungi ish tashlash Afg'onistondagi 20 yillik urushning yakuniga yetgan fojiali qo'pol xatoda o'nta begunoh odam, jumladan, yetti bola halok bo'ldi"²³.

Shunga ko'ra, Xalqaro Amnistiya o'z hisobotini taqdim etdi, unda shunday deyiladi: "So'nggi 20 yil ichida Qo'shma Shtatlar vaqti-vaqti bilan xalqaro inson huquqlari va insonparvarlik qonunlarini buzdi hamda ko'p sonli tinch aholiga jiddiy shikast yetkazgan havo hujumlarini amalga oshirdi"²⁴. Davlatlar qurolli kuchlari Xalqaro gumanitar huquqning quyidagi qoidalarini bajara olmadilar:

Afg'onistonda inson huquqlari va xalqaro gumanitar huquq bo'yicha sud. Qo'shma Shtatlar xalqaro inson huquqlari qonuni bilan harbiy amaliyotlar o'tkazayotgan mamlakatlarda yashovchi shaxslarning yashash huquqini hurmat qilishi shart. Bu majburiyat hatto AQSh qurolli mojaroda ishtirok etmagan hollarda ham amal qiladi. Masalan, Afg'onistonda Tolibon va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida xalqaro bo'lmagan qurolli mojaro tugaganidan keyin va Afg'oniston hukumati mavjud emasligi sababli, AQSh endi Afg'oniston chegaralaridagi hech

¹⁶ 'U.S. Drone Kills Islamic State Leader for Afghanistan, Pakistan: Officials | Reuters' <https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-islamicstate-idUKKCN10N21L> accessed 14 April 2023.

¹⁷ 'One U.S. Service Member Killed, Two Wounded in Afghanistan | Reuters' <https://www.reuters.com/article/uk-afghanistan-usa/one-u-s-service-member-killed-two-wounded-in-afghanistan-idUKKBN0UJ1K320160105> accessed 14 April 2023.

¹⁸ 'US Drones, Afghan Forces Kill 28 IS Fighters' <https://www.voanews.com/a/us-drones-afghan-forces-kill-28-is-fighters/3179608.html> accessed 14 April 2023.

¹⁹ 'IS Fighters Hid among Afghan Pine Nut Harvesters during U.S. Drone Strike: U.S. Official | Reuters' <https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-attack-hospital-idUSKBN1W516F> accessed 14 April 2023.

²⁰ 'Country Reports on Terrorism 2019-United States Department of State' <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/> accessed 14 April 2023.

²¹ India TV News Desk and India TV News, 'US Drone Strike Kills 4 Militants in Pakistan' (26 May 2012) <https://www.indiatvnews.com/news/world/us-drone-strike-4-militants-pakistan-7783.html> accessed 14 April 2023.

²² Christopher J Coyne and Abigail R Hall, 'The Drone Paradox: Fighting Terrorism with Mechanized Terror' (2018) 23 *The Independent Review* 51.

²³ Charlie Savage and others, 'Newly Declassified Video Shows U.S. Killing of 10 Civilians in Drone Strike' *The New York Times* (19 January 2022) <https://www.nytimes.com/2022/01/19/us/politics/afghanistan-drone-strike-video.html> accessed 14 April 2023.

²⁴ 'Amnesty International USA Statement for the Record for February 9th Hearing on "Targeted Killing" and the Rule of Law: The Legal and Human Costs of 20 Years of U.S. Drone Strikes' (*Amnesty International USA*) <https://www.amnestyusa.org/our-work/government-relations/advocacy/targeted-killing-and-the-rule-of-law/> accessed 14 April 2023.

qanday mojaroning bir qismi emas. Binobarin, xalqaro gumanitar huquq endi AQShning mamlakatdagi potensial harbiy amaliyotlariga nisbatan qo'llanilmaydi. Agar AQSh "Terrorga qarshi global urush" doirasida ISHID Xuroson viloyatiga qarshi uchuvchisiz havo hujumlari uyushtirsa, u fuqarolik hayotini nisbatan yengillashtirilgan himoya qilishdan ko'ra, xalqaro inson huquqlari qonunlarida ko'zda tutilgan xalqaro gumanitar huquq bilan ta'minlangan qat'iyroq himoyaga amal qilishi kerak. Bu shuni anglatadiki, ISHID Xuroson viloyati a'zolarining maqsadli o'ldirilishi suddan tashqari qatl sifatida qabul qilinadi, bu xalqaro huquqqa muvofiq jinoyat hisoblanadi. Bundan tashqari, bunday operatsiyalarda qo'lga olingan boshqa shaxslarni o'ldirish ham jinoiy xatti-harakatlarga teng bo'ladi.²⁵

Afg'onistondagi inson huquqlari va xalqaro gumanitar huquq bilan bog'liq vaziyat murakkab bo'lib, xalqaro hamjamiyatning katta e'tibori va xavotiriga sabab bo'lmoqda. 2021-yil avgustida Tolibon Afg'onistonni egallab olganidan beri inson huquqlarining poymol etilishi, jumladan, ayollar va qizlarga nisbatan zo'ravonlik, so'z erkinligini cheklash, etnik va diniy ozchiliklarga nisbatan ta'qiblar haqida xabarlar kelib tushmoqda. Tolibon, shuningdek, urush jinoyatlarini sodir etishda, jumladan, qisqa muddatli qatl qilish va tinch aholini beg'araz nishonga olishda ayblangan.²⁶

Xalqaro gumanitar huquq nizolashayotgan barcha tomonlardan farqlash, mutanosiblik va insonparvarlik tamoyillariga rioya qilishlarini talab qiladi. Bu shuni anglatadiki, hujumlar faqat harbiy maqsadlarga qaratilgan bo'lishi kerak hamda tinch aholi va fuqarolik ob'ektlari nishonga olinmasligi kerak. Bundan tashqari, mojarolar tarafdori tinch aholi va fuqarolik ob'ektlariga yetkaziladigan zararni minimallashtirish uchun barcha mumkin bo'lgan ehtiyot choralarini ko'rishlari kerak.⁶¹ Afg'onistondagi vaziyat inson huquqlari va xalqaro gumanitar huquqni himoya qilish uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Xalqaro hamjamiyat Afg'onistonda inson huquqlari himoyasini qo'llab-quvvatlash va xalqaro gumanitar huquqqa hurmatni rag'batlantirishda muhim rol o'ynashi kerak. Bu insonparvarlik yordamini ko'rsatish, tinch aholini himoya qilishni himoya qilish hamda inson huquqlari va xalqaro gumanitar huquqning buzilishi uchun javobgarlarni javobgarlikka tortishni o'z ichiga olishi mumkin. Afg'onistonda dronlardan foydalanish xalqaro gumanitar huquqqa rioya qilish bilan bog'liq muhim savollarni tug'diradi.

Afg'onistonda uchuvchisiz samolyotlardan foydalanish munozarali bo'lib, tinch aholi qurbonlari va fuqarolar ob'ektlariga zarar yetkazilgani haqida xabarlar tarqalgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti dronlardan foydalanishda oshkorlik va javobgarlikni oshirishga, mojarolar tomonlarini tinch aholini himoya qilish uchun barcha zarur choralarini ko'rishga chaqirdi. Afg'onistondagi vaziyat dronlardan foydalanishda xalqaro gumanitar qonunlarga rioya etilishini ta'minlash muhimligini ta'kidlamogda. Bu dronlardan faqat farqlash, mutanosiblik va insonparvarlik tamoyillariga muvofiq foydalanilishini ta'minlash, nizolashayotgan tomonlar fuqarolar va fuqarolik ob'ektlariga yetkaziladigan zararni minimallashtirish uchun barcha zarur choralarini ko'rishni o'z ichiga oladi.

Xalqaro jinoiy sudning Afg'onistondagi roli. Xalqaro Jinoyat Sudi (ICC) harbiy jinoyatlar, insoniyatga qarshi jinoyatlar va genotsid, shu jumladan Afg'onistondagi qurolli mojarolar paytida sodir etilgan shaxslarni tergov qilish va jinoiy javobgarlikka tortish vakolatiga ega. Afg'onistonda uchuvchisiz samolyotlardan foydalanishga kelsak, ICC potensial ravishda shaxslarni harbiy jinoyatlar yoki insoniyatga qarshi jinoyatlar uchun tergov qilishi va jinoiy javobgarlikka tortishi mumkin, agar dronlardan foydalanish xalqaro gumanitar huquqni buzgan holda tinch aholi yoki fuqarolik ob'ektlarini qasddan nishonga olishga olib kelganligi haqida dalillar mavjud bo'lsa. Xalqaro Jinoyat Sudi avvalroq qurolli mojarolarda dronlardan foydalanish

²⁵ 'Kabul Drone Strike: Inspector General Finds No Criminal Negligence in Attack That Killed 10 Afghan Civilians - The Washington Post' <https://www.washingtonpost.com/national-security/2021/11/03/kabul-drone-strike-inspector-general-report/> accessed 14 April 2023.

²⁶ Crosston (n 18).

yuzasidan xavotir bildirgan va tinch aholiga zarar yetkazish ehtimoli va ulardan foydalanishda shaffoflik va javobgarlikni oshirish zarurligini qayd etgan. Agar Afg'onistonda uchuvchisiz samolyotlardan foydalanish urush jinoyatlari yoki insoniyatga qarshi jinoyatlarga olib kelganiga oid dalillar mavjud bo'lsa, ICC ushbu jinoyatlar uchun javobgar shaxslarni tergov qilishi va jinoiy javobgarlikka tortishi mumkin. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, ICCning yurisdiksiyasi milliy hokimiyat organlari bunday jinoyatlar uchun aybdorlarni tergov qilishni va jinoiy javobgarlikka tortishni istamaydigan yoki qodir bo'lmagan holatlar bilan chegaralanadi. Shunday qilib, Afg'onistondagi milliy ma'murlar yoki boshqa tegishli davlatlar Afg'onistonda uchuvchisiz samolyotlardan foydalanishda sodir etilgan har qanday mumkin bo'lgan jinoyatlar uchun tergov qilish va javobgarlikka tortishlari kerak.²⁷

Rim statutining mazmuni. Rim statuti xalqaro hamjamiyatni tashvishga soladigan eng og'ir jinoyatlar, jumladan, urush jinoyatlari, genotsid, insoniyatga qarshi jinoyatlar uchun shaxslarni tergov qilish va ta'qib qilish uchun mas'ul bo'lgan asosiy xalqaro sud organi bo'lgan Xalqaro Jinoyat Sudini (ICC) tashkil etgan shartnomadir. Dronlardan foydalanishga kelsak, Rim statuti dronlar yordamida urush jinoyatlari yoki insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etganlikda gumon qilingan shaxslarni tergov qilish va jinoiy javobgarlikka tortish uchun qonuniy asoslarni belgilab berishi bilan ahamiyatlidir. Rim statutiga ko'ra, urush jinoyatlari urush qonunlari va urf-odatlarini jiddiy buzish, jumladan, harbiy zarurat bilan oqlanmagan fuqarolarga yoki fuqarolik ob'ektlariga qasddan qilingan hujumlar deb ta'riflanadi.²⁸ Insoniyatga qarshi jinoyatlar tinch aholiga qarshi, shu jumladan qotillik, qullik va boshqa g'ayriinsoniy xatti-harakatlar keng tarqalgan yoki tizimli ravishda qaratilgan hujumlar deb ta'riflanadi. Uchuvchisiz samolyotlardan foydalanish konteksida Rim statutiga ko'ra, nizolashayotgan barcha tomonlar harbiy operatsiyalarni o'tkazishda farqlash, mutanosiblik va insonparvarlik tamoyillariga rioya qilishlarini talab qiladi. Bu shuni anglatadiki, mojaro tomonlari tinch aholi va fuqarolik ob'ektlariga yetkaziladigan zararni minimallashtirish uchun barcha mumkin bo'lgan ehtiyot choralarini ko'rishlari va hujumlar faqat harbiy nishonlarga qaratilgan bo'lishi kerak.²⁹ Agar shaxslar dronlardan foydalangan holda urush jinoyatlari yoki insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etganligi haqida dalillar mavjud bo'lsa, ICC bu shaxslarni tergov qilishi va jinoiy javobgarlikka tortishi mumkin. Biroq, yuqorida aytib o'tilganidek, ICCning yurisdiksiyasi milliy hokimiyat organlari bunday jinoyatlar uchun aybdorlarni tergov qilishni va jinoiy javobgarlikka tortishni istamaydigan yoki qila olmaydigan holatlar bilan chegaralanadi. Shu sababli, Rim statutiga va boshqa tegishli xalqaro qonunlarga muvofiq, uchuvchisiz samolyotlar yordamida sodir etilgan har qanday mumkin bo'lgan jinoyatlarni tekshirish va ta'qib qilish milliy hokimiyat organlariga bog'liq bo'ladi. Afg'onistondagi uchuvchisiz samolyotlardan foydalanish bilan bog'liq vaziyat Rim statutiga va boshqa xalqaro huquqiy asoslarga rioya qilish bilan bog'liq muhim savollarni tug'diradi.³⁰

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Afg'onistonda AQSh dronlaridan foydalanish ko'plab tinch aholining o'limiga olib keldi va jiddiy axloqiy xavotirlarni keltirib chiqardi. Dronlar harbiylar uchun juda ko'p taktik afzalliklarni taqdim etsa-da, begunoh tinch aholini beg'araz o'ldirishni oqlab bo'lmaydi. Dronlardan bu tarzda foydalanish, shuningdek, qonun ustuvorligi va adolat tamoyillariga putur yetkazadi, chunki u shaxslarning asosiy inson huquqlari va qonuniy jarayonlarini rad etadi.

AQShning Afg'onistondagi uchuvchisiz samolyotlari kampaniyasi terrorchilik tarmoqlarini yo'q qilishga qaratilgan bo'lsa-da, uning chegaralaridan tashqarida ham katta

²⁷ Piotr Kardasz and Jacek Doskocz, 'Drones and Possibilities of Their Using' (2016) 6 Journal of Civil & Environmental Engineering <http://www.omicsgroup.org/journals/drones-and-possibilities-of-their-using-2165-784X-1000233.php?aid=73599> accessed 12 April 2023.

²⁸ Mahadevan (n 59).

²⁹ Avery Plaw, Matthew S Fricker and Brian Glyn Williams, 'Practice Makes Perfect?' (2011) 5.

³⁰ Réda Nouacer and others, 'Towards a Framework of Key Technologies for Drones' (2020) 77 Microprocessors and Microsystems 103142.

oqibatlariga olib keldi. Zaif institutlar va zaif chegaralar bilan kurashayotgan Markaziy Osiyo davlatlari mintaqaviy beqarorlik natijasida transmilliy tahdidlarga tobora ko'proq duchor bo'lmoqda. Dron hujumlarining oqibatlari, xususan, fuqarolarning o'limi va huquqiy noaniqlik - ekstremistik guruhlar tomonidan chegaralar orqali yollash uchun ishlatiladigan radikal mafkuralarni kuchaytirdi. Bu nafaqat Afg'onistonning ichki xavfsizligiga putur yetkazdi, balki Markaziy Osiyoning mintaqaviy barqarorligiga jiddiy xavf tug'dirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari qo'shinni tark etganidan keyin mintaqa yangi geosiyosiy bosqichga o'tayotgan bir paytda, Markaziy Osiyo hukumatlari va xalqaro hamkorlar mintaqaviy hamkorlik, ekstremizmga qarshi choralar hamda kuch ishlatishda javobgarlikka urg'u beradigan keng qamrovli xavfsizlik strategiyalarini qabul qilishlari zarur. Aks holda, dron urushining soyalari Markaziy Osiyoning xavfsizlik arxitekturasidagi mavjud yoriqlarni chuqurlashtirishga imkon beradi.

Qolaversa, Afg'onistonda uchuvchisiz samolyotlardan foydalanish Amerikaga qarshi kayfiyatni yanada kuchaytirdi va terrorchi guruhlarining reaksiyasini kuchaytirdi. Bu zo'ravonlikning shafqatsiz aylanishiga olib keldi, bunda AQSh harbiylari terrorchilarga zarba berish uchun dronlardan foydalanadi, ammo bu orqali ko'proq dushmanlar paydo bo'ladi va AQShning mintaqada bo'lishiga qarshi bo'lganlarning oqimini kuchaytiradi.

Bu muammoni hal qilish uchun AQSH hukumati dron siyosatini qayta ko'rib chiqishi hamda dronlardan foydalanish xalqaro huquq va inson huquqlari me'yorlariga mos kelishini ta'minlash uchun choralar ko'rishi zarur. Bundan tashqari, AQSh harbiylari Afg'onistondagi mojarolarning asosiy sabablarini bartaraf etish uchun diplomatiya va mojarolarni zo'ravonliksiz hal qilishga ustuvor ahamiyat berishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Amnesty International USA. (n.d.). Statement for the record for February 9th hearing on "Targeted Killing" and the Rule of Law: The legal and human costs of 20 years of U.S. drone strikes.
2. Banu, T. P., Borlea, G. F., & Banu, C. (2016). The use of drones in forestry. *Journal of Environmental Science and Engineering B*, 5.
3. Burgués, J., & Marco, S. (2020). Environmental chemical sensing using small drones: A review. *Science of The Total Environment*, 748, 141172.
4. Byman, D. (2023). Why drones work: The case for Washington's weapon of choice. *Council on Foreign Relations*, 92.
5. Car bomb kills at least 11 in eastern Afghanistan. (n.d.). *Radio Free Europe/Radio Liberty*.
6. Cho, Y. (2014). Lost in debate: The safety of domestic unmanned aircraft systems. *Journal of Strategic Security*, 7, 38.
7. Coyne, C. J., & Hall, A. R. (2018). The drone paradox: Fighting terrorism with mechanized terror. *The Independent Review*, 23, 51.
8. Crosston, M. (n.d.). [See reference 18].
9. Gregory, D. (2011). From a view to a kill: Drones and late modern war. *Theory, Culture & Society*, 28, 188.
10. Gunaratne, P. R. (n.d.). US drone strikes and their impact on international security in a post 9/11 world.
11. Harris, J. M., et al. (2019). Use of drones in fishery science. *Transactions of the American Fisheries Society*, 148, 687.
12. Hashim, A. S., & Patte, G. (2023). "What is that buzz?" The rise of drone warfare, 4.
13. India TV News Desk & India TV News. (2012, May 26). US drone strike kills 4 militants in Pakistan.
14. IS fighters hid among Afghan pine nut harvesters during U.S. drone strike: U.S. official. (n.d.). *Reuters*.
15. IS says it has captured E. Afghan district from Taliban. (n.d.). *VOA News*.

16. Kabul drone strike: Inspector general finds no criminal negligence in attack that killed 10 Afghan civilians. (n.d.). *The Washington Post*.
17. Kardasz, P., & Doskocz, J. (2016). Drones and possibilities of their using. *Journal of Civil & Environmental Engineering*, 6.
18. List of drone strikes in Afghanistan. (n.d.). *MilitaryWiki*.
19. Mahadevan, P. (n.d.). [See reference 59].
20. NATO and Pakistan troops kill Taliban on Afghan border. (2008, July 1). *Reuters*.
21. Nouacer, R., et al. (2020). Towards a framework of key technologies for drones. *Microprocessors and Microsystems*, 77, 103142.
22. One U.S. service member killed, two wounded in Afghanistan. (n.d.). *Reuters*.
23. Plaw, A., Fricker, M. S., & Williams, B. G. (2011). Practice makes perfect? 5.
24. Savage, C., et al. (2022, January 19). Newly declassified video shows U.S. killing of 10 civilians in drone strike. *The New York Times*.
25. Scharre, P., FitzGerald, B., & Horowitz, M. C. (n.d.). Drone proliferation and the use of force.
26. Stanford University. (n.d.). MMP: Islamic State in Khorasan Province.
27. U.S. absolves drone killers and persecutes whistleblowers. (2021, November 4). *The Intercept*.
28. U.S. drone kills Islamic State leader for Afghanistan, Pakistan: Officials. (n.d.). *Reuters*.
29. United States Department of State. (2019). *Country reports on terrorism 2019*.
30. US drones, Afghan forces kill 28 IS fighters. (n.d.). *VOA News*.

